

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Лапасов Дилшод Абдусаид ўғли

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI DAVLAT BOŞQARUVIDA OLIY
MAJLISNING TUTGAN ŐRNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL